

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA TA'LIM SIFATINI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Karimova Maxbuba Mukimjonovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak mutaxassislarini tayyorlashda dolzarb ahamiyat kasb etadigan ta'lim sifati va uni boshqarishning mohiyati tahlil qilingan. Unda ta'lim sifati boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari yoritilgan hamda ushbu sohada yondashuvlar izohlangan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati menejmenti, xalqaro sifat standartlari, ta'lim sifati, yondashuvlar, modellar.

Abstract: This article analyzes the quality of education and the importance of its management, which plays a crucial role in the training of future professionals. It highlights its specific features and principles and explains the approaches to quality management in education.

Key words: quality of education management, international quality standards, quality of education, approaches, models.

Аннотация: В данной статье анализируется качество образования и важность его управления, которое играет важную роль в подготовке будущих специалистов. Освещены специфические особенности и принципы управления качеством образования, а также объяснены подходы к управлению качеством в данной сфере.

Ключевые слова: управление качеством образования, международные стандарты качества, качество образования, подходы, модели.

KIRISH

Jahon amaliyotida muayyan mutaxassislar kasbiy kompetentligini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda ta'lim boshqaruvi natijaviyligiga alohida e'tibor berilgan bo'lib, bunda asosiy urg'u ta'lim sifati menejmentiga qaratilmoqda. Bu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar oliy ta'lim tizimini boshqarishning nazariy-metodologik asoslari, sifat menejmenti va ta'lim sifati monitoringini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, shuningdek, ta'lim sifati va samaradorligi uyg'unligini ilmiy jihatdan asoslovchi takliflarni ishlab chiqish, oliy ta'lim sifati baholash tizimini takomillashtirish masalalariga qaratilgan.

Respublikamizda kadrlar tayyorlash sohasida amalga oshirilayotgan uzluksiz ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jarayonlarini tashkil etish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy talablariga mos keladigan, demokratik va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ta'lim sifati boshqaruvining shakllantirishini taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya sohasiga davlat siyosati darajasida alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Bu esa, o'z navbatida, kadrlar tayyorlash sohasi oldiga ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini zamonaviy talablar asosida oshirish vazifasini qo'yimoqda. Shu sababli, bugungi kunda bo'lajak mutaxassislarining yuksak kasbiy salohiyat va insoniy sifatlarga ega bo'lishi talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamiz tadqiqotchilari R.X. Jo'raev va S.T. Turg'unovlarning fikricha, ta'lim menejmentining asosiy maqsadi ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirish, nazorat qilish hamda samarali boshqarishni ta'minlashdan iborat. R. Axlidinov, R. Jo'raev, U. Inoyatov, P. Anisimov, G. Bordovskiy, D. Gorbachevskaya, D. Kutyova, O. Nazarova, I. Pozdnyakova, M. Potashnik, P. Tretyakov, B. Cole, E. El-Khawas, J. Goldberg, L. Harvey va boshqa olimlar tomonidan umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati boshqarish tizimini takomillashtirish texnologiyalari ishlab chiqilgan. Ta'lim sifati boshqaruvining uzluksiz ta'limda olib borilayotgan islohotlarning umumiy jarayoni bilan o'zaro aloqadorligini belgilaydigan omillar ilmiy asoslangan.

Ta'lim menejmentining funksiyalarini bajarish va maqsadga erishish metodlari L.I. Fishman, V.S. Bezrukova, V.A. Kalney, T.D. Makarovalarning ishlarida alohida ko'rsatib o'tilgan.

Xorijiy olimlardan B. Burkhalter, B. Crumrine, J. Hackman, G. Kanji va boshqalarning tadqiqotlarida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqarish, ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash borasida yalpi sifat menejmenti tamoyillari va texnologiyalarini joriy etish masalalari o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim va ta'lim sifatini tadqiq qilgan M.M. Potashnik, P.I. Tretyakov, T.I. Shamovalarning fikricha, ta'lim boshqaruvi fanining nazariy-metodologik asosini tizimli, funksional, sinergetik, faoliyatli, vaziyatli, refleksiv, milliy-hududiy va natijaga asoslangan yondashuvlar tashkil etadi. Mazkur yondashuvlar ta'limda samarali boshqaruv faoliyatini amalga oshirish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim sifati menejmentining natijaviyligini kafolatlash uchun ta'lim muassasalari rahbarlari boshqaruvni boshqaruv subyekti tomonidan uzluksiz va izchil faoliyat sifatida amalga oshirishlari lozim. Ta'lim jarayonlari doimiy harakatdagi dinamik ijtimoiy tizim sifatida boshqaruv obyekti hisoblanadi va u ijtimoiy tizimlarga xos bo'lgan barcha xususiyatlarni o'zida jamlaydi. Ta'lim muassasasi va undagi ta'lim sifatini boshqarishga metodologik yondashuvlar boshqaruvning umumiy qonuniyatlari, tamoyillari va funksiyalaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi kerak.

Ta'lim sifatini boshqarish ta'limni boshqarishning umumiy tuzilmasi tarkibiga kiradi va uning samaradorligi ta'limning umumiy boshqaruvini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Shu sababli, ta'lim sifati menejmenti ta'lim tizimidagi boshqaruv faoliyatining nazariyasi va amaliyotini muhim elementlar bilan to'ldiradi hamda samarador natijalarni ta'minlaydi.

N. Shmyreva, M. Gubanova va Z. Kresanlar ta'lim sifatini o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojlarni qondiruvchi ta'lim xizmatlarining iste'mol xususiyatlari majmuasi sifatida talqin qiladilar.

Sh. Durbonov va E. Seytxalilovning tadqiqotlarida ta'lim sifati ta'lim jarayonining turli ishtirokchilari tomonidan ta'lim muassasasi ko'rsatgan xizmatlar bo'yicha kutgan natijalarining qanoatlantirilishi darajasi sifatida tushuniladi.

Ye. Dombrovskaya ta'lim sifatini davlat ta'lim standartlari va tegishli ta'lim dasturlarining o'quv-dasturiy hujjatlari talablariga muvofiqlik sifatida e'tirof etadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifati inson ehtiyojlari, jamiyat va davlat manfaatlarini qondiruvchi xususiyatlar yig'indisi sifatida qaraladi.

A. Voronin ta'lim sifatini jamiyatda ta'lim jarayonining holati va natijasi, shuningdek, shaxsning fuqarolik, hayotiy va kasbiy kompetensiyalarining rivojlanishi hamda shakllanish ehtiyojlari va umidlariga muvofiqlikni aniqlovchi kategoriya sifatida talqin qiladi.

Yuqoridagi tavsiflarga asoslanib aytish mumkinki, ta'lim sifati bu ta'lim oluvchilarning bilim darajasi xalqaro va davlat standartlariga muvofiqligi, ta'lim muassasasining sifat natijalari, muvaffaqiyatli faoliyati va ta'lim jarayoni ishtirokchilarining innovatsion ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlashdagi faoliyat natijalaridir.

Ta'lim sifati menejmenti – ta'limning oldindan prognoz qilingan natijalariga erishishga yo'naltirilgan boshqaruv bo'lib, sifatni ta'minlash tadbirlarini loyihalashtirish, ta'lim jarayoni ishtirokchilarini samarali mehnatga qiziqitirish, maqsadlardan chetga chiqishlarni aniqlash, o'zgarishlarni kuzatish va tahlil qilish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu tizim ta'lim muassasasi faoliyatining barcha yo'nalishlarini o'zini-o'zi baholash asosida doimiy takomillashtirib borishni ta'minlaydi.

Tahlil qilingan tadqiqotlar ta'lim sifati boshqaruvi yo'nalishida turlicha yondashuvlar mavjudligini ko'rsatdi va ularni izohlab o'tish maqsadga muvofiqdir. Sifat menejmenti asoschisi V. Shuxart mahsulot sifatini har bir qadamini nazorat qilishga asoslangan yondashuvni texnologik jarayonlarning bir me'yorda ishlashini ta'minlashga qaratilgan metodika bilan almashtirishni taklif qilgan. Keyingi sifat menejmenti mutaxassisi A. Feygenbaym sifatni ishlab chiqish, qo'llab-quvvatlash va yaxshilash bosqichlaridan iborat bo'lgan sifatning yalpi nazorati (Total Quality Control) tushunchasini kiritdi. Shuxart, Deming va Feygenbaymlar tomonidan joriy etilgan mazkur sifat menejmenti metodi asosida yalpi boshqarish konsepsiyasi (Total Quality Management – TQM) ishlab chiqildi. Uning mohiyati boshqarishning ta'lim missiyasini muvaffaqiyatiga olib boruvchi tamoyillaridan foydalanishdan iborat.

TQM konsepsiyasida sifatni boshqarishga doir avvalgi konsepsiyalarga xos bo'lgan barcha ijobiy jihatlari o'z aksini topgan. U ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida ko'plab zamonaviy menejment tizimlarining asosini tashkil qiladi. TQMning ko'plab yondashuvlari ISO oilasiga kiruvchi xalqaro sifat standartlarining zamonaviy avlodi g'oyalari tarkibiga kiritilgan. V. Nujdinning ta'kidlashicha, TQM tamoyillari va metodlarini ta'lim xizmatlari sohasiga moslashtirish natijasida sifatni rejalashtirish, nazorat qilish va yaxshilash faoliyat turlarini ajratib olish imkoniyati paydo bo'lgan.

Dastlab iqtisodiyotning sanoat sektori uchun ishlab chiqilgan TQM tamoyillari xorijiy ta'lim muassasalarini boshqarish amaliyotida keng qo'llanilgan. AQSh ta'lim tizimida 1985-yildan boshlab TQM qo'llanila boshlangan va 1996-yilga kelib sifatni takomillashtirish tamoyillaridan 252 ta ta'lim muassasasida foydalanila boshlangan.

TQM standartlari tavsiyalari bo'yicha yaratilgan ta'lim sifatini boshqarish tizimi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- iste'molchilarga mo'ljallanganligi;
- ta'lim muassasasi rahbariyatining yetakchiligi;
- ta'lim muassasasi xodimlarini jalb qilishning keng qamrovliligi;
- oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv qarorlarining aniq dalillar asosida qabul qilinishi;
- tizimli yondashuv asosidagi boshqaruv;
- ta'lim sifatini doimiy yaxshilash;
- sub'ektlar manfaatdorligi;
- boshqaruvga jarayon sifatida yondashish va hokazo.

Buyuk Britaniyada TQM metodikasidan 1990-yillardan boshlab foydalanilgan bo'lib, sifatni yalpi boshqarish konsepsiyasini qo'llash tashabbusi dastlab AQSh ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshirilgan. Sifat menejmenti bo'yicha joriy etilgan TQM metodologiyasi bugungi kunda rivojlanib, Kanada, Norvegiya, Niderlandiya, Braziliya, Portugaliya, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston kabi mamlakatlarda samarali qo'llanib kelinmoqda.

Aksariyat xorijiy davlatlarda ta'lim sifatini baholash ikki tarkibiy qismdan iborat bo'lishi lozimligi, ya'ni ichki (o'zini-o'zi baholash) va tashqi baholash, shuningdek, mazkur tarkibiy qismlarning aniq mexanizmlari har xil bo'lishi mumkinligi tan olinadi. Sifatni tashqi baholash tizimi ko'proq standartlar va iqtisodiy samaradorlik bilan bog'liq bo'lsa, ichki baholash tizimi raqobatbardoshlik va rivojlanishga yo'naltirilgan takomillashtirishlar bilan aloqador bo'lib tushuniladi.

Demak, ta'lim sifati nazorati ichki va tashqi baholashdan iborat bo'lib, mazkur baholashlarning mexanizmlari turlicha bo'lishi, ta'lim sifatini ta'minlashda ichki baholash hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Ta'lim dasturini amalga oshirish samaradorligi ta'lim berish metodi, o'qitish sifatini baholash mexanizmining mavjudligi va samaradorligi kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Ta'lim dasturlarini ichki baholash natijasida ta'lim muassasasi tomonidan o'qitishning an'anaviy va interfaol shakllari, ularning o'zaro nisbati, ta'lim oluvchilarning yakuniy natijalari, o'qitish metodlari va ularning qabul qilinishi haqidagi ma'lumotlar shakllantiriladi.

Mazkur ma'lumotlarni e'tiborga olgan holda ta'lim dasturini o'qitish metodlari, talabalar bilimini baholash mexanizmlarining mavjudligi va samaradorligi hamda o'qitish sifati nazorati mexanizmlari kabi ko'rsatkichlar asosida tashqi baholash amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ichki nazorat tizimi yordamida to'plangan ma'lumotlar asosida muassasadagi ta'lim sifatining tashqi ekspertizasini yetarli darajada xolis o'tkazish mumkin bo'ladi.

XULOSA

Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o'quv-biluv jarayonlarini sifatli boshqarish mexanizmlarini yanada takomillashtirishni va demokratik, insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ta'lim boshqaruvini shakllantirish zaruratini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, bo'lajak mutaxassislarini tayyorlash sohasining sifat bosqichida mamlakatimiz umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati va samaradorligini doimiy oshirib borish zarurati mavjud. Bu esa maktab o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini yanada rivojlantirishni hamda ta'lim sifatini boshqarishni zamon talablari darajasida tashkil etishni taqozo qiladi.

Ta'lim muassasalarida sifat menejmentining joriy etilishi iste'molchilarning ehtiyojlarini o'rganish asosida ta'limni rivojlantirish strategiyasining barqaror taraqqiyot, uzluksiz ta'lim va bilimlarning globallashtirish konsepsiyalarini e'tiborga olgan holda sifat muammolarini hal qilish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Toshtemirova C.A. (2020). Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda innovatsion g'oyalarning ahamiyati. Mug'allim hem Yzliksiz bilimlendiriu, 1(1), 56–61.
2. Mustafakulov A.A. (2019). Pedagogik kadrlarni yalpi sifat boshqaruv sharoitida tayyorlash tizimi. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. – Toshkent.
3. Klaus L.A. (1996). Quality Progress Sixth Quality in Education Listing. Quality Progress, August, 336.
4. Toshtemirova S.A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida. Uzluksiz ta'lim, № 1(86), 5.
5. Селёзнева Н.А. (2001). Качество высшего образования как объект системного исследования: лекция-доклад. – Москва, 79 с.
6. ISO 21001:2018. Educational organizations – Management systems for educational organizations – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization.
7. Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining Quality. Assessment and Evaluation in Higher Education, 18(1), 9–34.
8. UNESCO (2021). Quality Education for All: Monitoring and Evaluation Frameworks. Global Education Report. Paris: UNESCO Publishing.
9. Deming, W.E. (1986). Out of the Crisis: Quality, Productivity, and Competitive Position. Cambridge: MIT Press.
10. Marginson, S. (2016). The Dream Is Over: The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education. University of California Press.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.